

Der Animismus bei den Völkern des indischen Archipels.*)

Unter diesem Titel veröffentlicht der berühmte niederländische Gelehrte Wilken ein Werk, von dem die erste Lieferung vorliegt. Darin behandelt er die religiösen Anschauungen und Gebräuche der Bewohner des indischen Archipels, insofern sie nicht Mohammedaner oder Anhänger des Brahmaismus sind. Da einerseits dieses Werk von großem und allgemeinem Interesse ist, da es als ein sprechendes Zeugniß der Blüthe der wissenschaftlichen Forschung in Holland sich erweist, da aber andererseits die Sprache, in der es verfaßt, bei uns leider so wenig gepflegt wird, so dürfte ein einläßlicher Bericht über dasselbe wohl am Platze sein.

Animismus ist der wissenschaftliche Name für die religiösen Anschauungen und Gebräuche bei den Völkern des indischen Archipels. Die zwei Grundlehren lauten: Einmal, alles in der Natur, der Mensch, das Thier, die Pflanze, das Organische, aber auch das Unorganische hat eine Seele, und zweitens, die Seelen sind nicht durchaus an ihre Leiber gebunden, sie können dieselben verlassen, wieder zurückkehren, in anderen Objecten sich aufhalten u. s. w.

Nachdem Wilken diese Grunddogmen vorgeführt, schildert er nun, zum Einzelnen übergehend, zuerst die Meinungen der Bewohner des Archipels, ob der Mensch eine oder mehrere Seelen habe; die meisten Stämme nehmen an, der Mensch besitze mehr als nur eine Seele. Nach dem Glauben der Miaser gibt es im Menschen deren drei, die erste, Moso geheißten, ist vom Winde hergenommen, kehrt nach dem Tode in denselben zurück und hat somit kein individuelles Fortleben, nur die Mosos von regierenden Häuptern existiren fort; die

*) Die Anwesenheit der Singhalesen in Basel dürfte der nachstehenden Darlegung eines berufenen Gelehrten über religiöse Anschauungen und Gebräuche der Völker des indischen Archipels zur Zeit ein erhöhtes Interesse verleihen. D. Med.

zweite Seele ist der Schatten des Menschen, man kann sie nur beim Schein der Sonne oder des Lichtes wahrnehmen, nur die Priester können sie stetsfort sehen. Nach dem Tode geht diese Seele in's Todtenreich, in die Unterwelt und lebt da fort; die dritte Seele, im Herzen wohnend gedacht oder wohl mit demselben identificirt, ist die vornehmste der drei Seelen, und alles, was im Menschen ist, hat in ihr seinen Ursprung. Nach dem Tode lebt diese Seele fort und zwar in Gestalt einer Spinne.

Des Weitern führt Wilken den Punct aus, daß die Seele nicht nothwendiger Weise an den Körper gebunden ist. Aus diesem Umstand resultirt z. B., daß die Seele durch böse Geister aus dem Leibe herausgedrängt werden kann. Dieses ist aber die Ursache von verschiedenen Krankheiten, wie besonders die Bewohner der Minahasa im nördlichen Celebes annehmen; diese Krankheiten zu heilen, gilt es vor allem, die Seele wieder in ihren Wohnsitz zurückzubringen. Man stellt ihr ein Essen hin, ladet sie lautrufend ein, ein Zauberer fängt sie in einem Tuche, legt dieses auf das Haupt des Patienten. So kehrt die Seele wieder zurück und der Kranke wird gesund. Tritt aber die Heilung nicht ein, so beweist das, daß seine Seele nicht mehr zu halten war. Nach dem Glauben anderer Stämme verläßt die Seele beim Träumen den Leib und schweift umher. Daher meint man da und dort, Schlafende dürfen nicht geweckt werden, und muß man das thun, so soll es mit der größten Vorsicht und ja recht langsam geschehen, denn sonst würde die Seele gezwungen werden, zu rasch zurückzukehren und dadurch könnte sie Schaden nehmen.

Es fragt sich nun, welche Gestalt die Seele hat, wenn sie sich außerhalb des Körpers befindet. Hierüber gibt eine Erzählung, welche bei einem dieser Stämme cursirt, Auskunft. Es lag einst ein Mann im Freien schlafend da, nicht weit von ihm saßen zwei andere. Auf einmal sahen diese, wie etwas aus der Nase des Schlafenden hervorkroch, von der Größe einer Grille,

sich nach einem Sadagorigebüsch begab, wieder zurückkehrte und wieder in die Nase hineinschlüpfte. Aufgewacht, erzählte der Mann, es hätte ihm geträumt, er hätte bei einem Sadagorigebüsch einen Schatz gefunden. Nun war den beiden andern klar, daß das, was sie aus der Nase des Schlafers hatten hervorkriechen sehen, seine Seele gewesen. Voll Erwartung ging man zu demjenigen Sadagorigebüsch, in den die zwei die Grille hatten hineinschlüpfen sehen; der Schatz wurde gefunden. Viel verbreiteter ist übrigens die Ansicht, die außerhalb des Körpers weilende Seele habe die Gestalt eines Vogels. Hierbei möge man sich an die Luzerner Osterspiele erinnern, die ich früher in diesem Feuilleton geschildert. Da war mitgetheilt, wie die Seelen durch Vögel dargestellt wurden, die im Augenblick des Todes aus der Busengewandung, worin sie verborgen, herausflogen. Ferner schließt sich hieran der wie früher in Europa, so jetzt noch in indischen Archipel allgemein verbreitete Wärmwolfs Glaube, nur daß, was übrigens einleuchtend, da der Tiger die Stelle des Wolfes vertritt. Allgemein verbreitet ist auch der Glaube, es gebe Menschen, welche das Vermögen besitzen, des Nachts sich das Haupt aus dem Rumpfe zu ziehen, das Haupt als Sitz der Seele betrachtet. Mit den daranhängenden Adern und Nöhren fliegt dann das Haupt herum und erschreckt die Leute. Gegen Anbruch des Tages kehrt es wieder zurück zur Wiedervereinigung mit dem Rumpfe.

Eine fernere Frage ist die: Hat nur der Mensch eine Seele, oder vielleicht auch das Thier, die Pflanze u. s. w.? Hierüber herrschen bei den Bewohnern des indischen Archipels verschiedene Meinungen, die sich übrigens vielfach mit denen der Indianer Nordamerica's berühren. Am weitesten gehen die Sakats auf Sumatra, welche sogar lebenslosen Gegenständen, dem Hammer, dem Ambos, dem Blasebalg eine Seele zuerkennen. Auf Java schreibt man vielfach den Pflanzen, vor Allem dem Reis eine Seele zu. Um sich die Seele des Reises, dieser für den Malayen so wichtigen Pflanze, günstig zu stimmen, werden in den Breanger Gegenden zur

Blütthezeit durchlöchernte Bambusstäbe um die Felber gesteckt. Streicht der Wind durch diese Löcher, so entsteht ein klagender Ton, eine Musik, an welcher die Seele des Reises eine spezielle, dankbare Freude empfindet. Bei den Buginesen auf Celebes äußert sich die Verehrung für den Reis in anderer Form. Da darf die Hausfrau nie im Neglige den Reis auf dem Speicher holen, sie darf ihn nicht locken, so lange sie etwa in aufgeregter oder gereizter Stimmung ist. Man darf ihn nicht aus der Pfanne essen, sondern muß warten, bis er unter gehöriger Formalität aufgetischt ist.

Ähnliches Ansehen genießt auf andern Inseln, z. B. auf Amboin, der Gewürznelkenbaum; man darf ihn z. B. zur Zeit der Blütthe nur mit entblößtem Haupte näher treten.

Ein Hauptpunkt in den religiösen Anschauungen der Bewohner des Archipels bildet der ausnahmslos vorkommende Glaube an die Fortexistenz der Seele nach dem Tode des Menschen. Zwei Anschauungen werden diesbezüglich angetroffen. Entweder stellt man sich vor, die Seele lebe nach dem Hinschied des Menschen frei und körperlos fort, oder es herrscht die Ansicht, sie verbinde sich mit einem andern Körper, Mensch, Thier, Pflanze. Letzteres, die Lehre von der Seelenwanderung, ist ächt malayisch, immerhin vielfach vom Brahmanismus beeinflusst. In Betreff der ersten der beiden Meinungen läßt sich wiederum fragen, wo hält sich die Seele nach dem Tode auf? Man denkt sich in der Regel die Seelen vereinigt an einem bestimmten Orte, dem Seelenlande. Dieses ist bald auf einem hohen Berge, bald auf einer benachbarten Insel, bald in der Unterwelt, für Leute niederländischer Abstammung in Holland gelegen. Das künftige Leben ist meist eine Fortsetzung des irdischen. Nach der Ansicht der Do-Mgadjus spricht man im Seelenlande die gleiche Sprache wie auf Erden, nur daß die Wörter immer die entgegengesetzte Bedeutung haben, süß ist dort bitter, liegen bedeutet stehen, und umgekehrt. (Schluß folgt.)

Feuilleton.

Der Animismus bei den Völkern des indischen Archipels.

(Schluß.)

So allgemein der Glaube an die Fortexistenz nach dem Tode, so selten findet sich die Vergeltungslehre, so etwa bei den Baduris auf Java. Diese glauben, daß die Seelen der gestorbenen Bösen in den Kratern der Vulcane brennen, während die der Guten nach dem weißen Fleck kommen, um da in Gesellschaft ihrer Voreltern eine seltsame Ruhe zu genießen.

Die Seele gelangt nicht unmittelbar nach dem Hinschied, sondern erst nach dem Begräbniß zu ihrer Ruhestätte. Daher die heilige Pflicht, die Todten unter Beobachtung der religiösen Gebräuche zu begraben. Willen weist hier treffend auf verwandte Anschauungen bei den alten Griechen hin. Stirbt ein Angehöriger in der Fremde, oder ertrinkt er und kann man seinen Leichnam nicht mehr auffinden, so wird er bei den meisten Stämmen in effigie begraben oder verbrannt.

Die Seelen bleiben, einmal angelangt, nun immerfort im Seelenlande. Doch gibt es da und dort auch andere Meinungen. So glauben dajakische Stämme, die Seele bleibe nur sieben Mal die siebenfache Dauer ihres frühern irdischen Lebens an jenem Ruheort. Darauf kehrt sie zur Erde zurück und fährt in eine Blume oder Frucht. Wird nun diese von einem Menschen oder Thier verspeist, so wohnt die Seele von da an in demselben; wird sie aber nicht geessen, sondern geht sie zu Grunde, so wird die Seele mit vernichtet.

Da das künftige Leben nur eine Fortsetzung des gegenwärtigen ist, so hat der Verstorbene natürlich die

gleichen Bedürfnisse, wie die Lebenden. Aus dieser Anschauung gehen die Todtenopfer hervor. Das erste nun, was der Mensch im künftigen Leben braucht, ist Bedienung. Daher fanden früher in vielen Gegenden des Archipels Menschenopfer statt beim Begräbniß vornehmer Leute; auch jetzt kommen in Gegenden, wo der Arm der niederländischen Hoheit nicht hinreicht, solche etwa noch vor. An den andern Orten vertritt jetzt ein Büffel, an einen Pfahl gebunden und mit Lanzenstichen getödtet, den Menschen. Ferner werden dem Verstorbenen auch Thiere und leblose Gegenstände, z. B. Hausgeräte, geopfert. Da ja auch diese ihre Seelen haben, so gehen diese Seelen dann mit dem Verstorbenen in's Todtenreich, ihm da zu dienen. Die Bewohner von Timor schlachten einen Hund und begraben ihn mit der Leiche, damit dessen Seele dem Verstorbenen als Führer diene nach dem Geisterreiche. Die Bewohner der Insel Samu schlachten Büffel und Schweine, begraben sie aber nicht sondern verspeisen sie; das thut aber nichts zur Sache, da die Seelen dieser Thiere so wie so in's Seelenland hinüberwandern. Bei verschiedenen Stämmen werden beim Hinschied einer vornehmen Person großartige Todtenmahle gehalten. So werden in Nord-Nias bei solchen Gelegenheiten bis hundertzwanzig Schweine geschlachtet. Wenn in Süd-Nias ein Häuptling beim Tode seines Vaters weniger Stück Vieh geschlachtet hat, als dies später von einem andern Oberhaupt geschieht, so gibt er ein zweites Fest, und holt da das Fehlende ein, um nicht an Ansehen zu verlieren.

In andern Gegenden werden beim Absterben eines Mannes die Fruchtbäume umgehauen, die auf seinem Gute gewachsen, oder man zer schlägt — ein Todtenfalamosander — Becher, Schüsseln, Musikinstrumente.

Es herrscht aber auch der Glaube, die Seele komme

hie und da wieder auf die Erde zurück, besonders in den ersten Zeiten nach dem Tode. Auch wenn man von dem Verstorbenen träumt, ist das ein Zeichen, daß seine Seele wieder auf der Erde weile. Man bringt ihr nun Opfer dar, besonders Speise und Trank, im Sterbehause oder auf dem Grabe, da sie sich besonders da aufhält. Bei einigen Stämmen zündet man auch ein Licht an. Die Seele genießt indeß nicht Alles Vorgesetzte, sondern wiederum nur auch die Seele oder den Schatten davon. Auf Mittelsumatra feiert man an bestimmten Tagen, nämlich am dritten, siebenten, vierzehnten, vierzigsten und hundertsten Todtenmahle, bei den Javanern jedes Jahr im Monat Saban, wobei zugleich die Gräber geschmückt werden.

Nicht nur der Mensch ist beseelt, sondern auch Thier, Pflanze, leblose Gegenstände. Ist nun die Seele eines solchen Objectes mächtig, kann sie dem Menschen nützen oder schaden, so wird das Object verehrt, es ist ein Fetisch. In Surakarta auf Java wird eine alte Kanone aufbewahrt, Wesen der Welt geheißt, in dieser haust ein mächtiger Geist, der die guten oder bösen Träume sendet. Auf Malaka spielen besonders die fürstlichen Erbstücke eine große Rolle als Fetische. Zu den Fetischen gehören auch die Amulette. Als solche dienen eigenthümlich geformte Stücke Holz, Wurzeln, Steinchen, die etwa in einem Wasserstrudel umherwirbeln, oder auch künstliche Gegenstände, z. B. ein Köcher aus Gold, da man glaubt, daß die Geister gerne solche als Wohnplätze wählen. Auch menschliche Schädel gelten als vorzügliche Fetische, und zwar wird bei den Dajakten derjenige einer Frau weniger geschätzt als der eines Mannes, der eines Chinesen dreimal mehr als der eines Malayen, am meisten der eines Europäers. Als im Jahre 1859 der Dampfer „Dnruft“ bei Ban-

djermastin strandete, und der Capitän dabei seinen Tod fand, wurde sein Schädel in eine große Zahl kleiner Stücke gespalten, welche unter die verschiedenen Stämme vertheilt, heute noch als Heiligthümer verehrt werden. Auch Pflanzen, Thiere, Berge werden als Fetische verehrt. Auf Java genießt vor allem eine Art Turteltaube, Perlutut geheißt, große Verehrung, man bezahlt für ein besonders gutes Exemplar oft mehr als 2000 Franken. In den einen Gegenden glaubt man, die Perlutut lege, wenn hundert Jahre alt geworden, jeden Tag ein goldenes Ei, in den andern ist man dagegen der Meinung, mit Vollendung des dritten Lebensjahres verliere sie allmählig an ihrer geheimnißvollen Kraft, weshalb man sie bei diesem Zeitpunkt tödtet.

Die höchste Stufe des Fetichismus ist die Verehrung der Himmelkörper. Wilken zieht hier treffliche Parallelen zwischen den Bewohnern des Archipels und den Griechen, Semiten, Chinesen. Bald wird bei den Malayen nur die Sonne, bald Sonne und Erde, bald Sonne und Mond als Gatte und Gattin verehrt. Bei den Bewohnern von Timor genießen auch die Sterne ähnliche Verehrung.

So viel über die erste Lieferung. Wie zu ersehen war, bietet Wilken immer zuerst allgemeine Gesichtspuncte, darunter subsumirt er die einzelnen Thatsachen, die mit einem wahren Niefensleiß aus den besten Quellen geschöpft sind. Vielfach zieht er interessante Parallelen zwischen den Anschauungen der Malayen und benachbarten anderer Völker. Er schreibt jene würdevolle und zugleich anmutige Sprache, durch welche Hollands wissenschaftliche Prosa sich so vortheilhaft auszeichnet.

Dr. Kenward Brandstetter.